

Agreements, Truces, and Treaties in the Islamic State

Dr. Mahmoud Khalif Khudair Al-Hayani¹, Assistant Dr. Reem Muhammad

Tayeb²

Tayeb@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000-0003-4452-9929, DOI, PP 178-187 .

Abstract: The colonial experience, whose effects are still lingering after the end of direct colonialism and independence, formed the backgrounds and foundation of the terms (postcolonial literature), (postcolonial criticism), (colonial theory), and (discourse). Postcolonial discourse) and other such attributes. They all revolve around the study of colonialism, its effect after liberation or independence as well. The legality of the postcolonial reading can be sought in the narrative of the migration season to the north of the good good and the frequent relationship and imbalance between East and West. The post-colonial discourse worked in this novel on the basis of difference, antagonism, marginalization and the center between national culture and world culture, and the frequent relationship, antagonism and a sense of inferiority that continued to dominate Eastern thinking and consciousness towards the West. Negative compares or contradicts with what they want the West or the West, and that the East vision of the West is a geographical imagination and nothing more.

Keywords: Colonialism, novel, season of migration.

ما بعد الكولونيالية في رواية موسم الهجرة إلى الشمال
ملخص الدراسة: شكلت التجربة الاستعمارية، التي لم تزل آثارها باقية بعد زوال الاستعمار المباشر وتحقيق الاستقلال، إذ إنّ الخلفيات و الأساس الذي ترتكز عليها مصطلحات (الأدب ما بعد الكولونيالي)، و(النقد ما بعد الكولونيالي)، و(النظرية

الكولونيالية)، و(والخطاب ما بعد الكولونيالي)، و(وخطاب ما بعد الاستعمار) وسوى ذلك مما تلحق به هذه الصفات. فإنها تدور كلها في دراسة الاستعمار، واثره بعد التحريري أو الاستقلال أيضا. وان مشروعية قراءة ما بعد الكولونيالية يمكن أن نلتمسها في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب الصالح والعلاقة المتواترة وعدم التوازن بين الشرق والغرب. فخطاب ما بعد الاستعمار اشتغل في هذه الرواية على أسس الاختلاف والتضاد والهامش والمركز ما بين الثقافة الوطنية والثقافة العالمية، والعلاقة المتواترة والتضاد والشعور بالنقص الذي ظل يسيطر على تفكير ووعي الشرقي تجاه الغرب، فكل شيء يدور في فلك الغرب، فالآخر المركز ونحن الشرق هامش وكل شيء سلبي يقارن أو يتضاد مع ما يريدوه الغربي أو الغرب، وأن الشرق بالرؤية الغربي عبارة عن جغرافية متخيلة لا أكثر ولا أقل.

الكلمات المفتاحية: الكولونيالية، رواية، موسم الهجرة.

مقدمة الدراسة:

أو تكتمل في الغرب والشرق، إذ مازال العناية بالدراسات التي تدور حول الخطاب الاستعماري واثره ماثلة في المجتمعات التي كانت ترضخ تحت سلطة الاستعمار بكل أشكاله، إذ يشير مصطلح الخطاب الاستعماري وبصورة محددة على العلاقة المتداخلة بين المعرفة والقوة الذي تعبر عنه توجهات استعمارية وسيطرة بالقوة إزاء المناطق خارج نطاق الغرب وهي استراتيجية وتكنيك في الخطاب يدمج بين المعرفة والقوة وهو خطاب استعماري عبر عنه في كتاباته (فوكو)، أما مصطلح ما بعد الاستعمارية فهو ينطلق من فرضية أن الاستعمار التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة من الهيمنة تسمى الإمبريالية، أو الكولونيالية قد

لقد شكلت التجربة الاستعمارية، التي لم تزل آثارها بزوال الاستعمار المباشر وتحقيق الاستقلال، إذ إن الخلفيات والأساس الذي ترتكز اليه مصطلحات (الأدب ما بعد الكولونيالي)، و(النقد ما بعد الكولونيالي)، و(النظرية الكولونيالية)، و(والخطاب ما بعد الكولونيالي)، و(خطاب ما بعد الاستعمار) وسوى ذلك مما تلحق به هذه الصفات. فإنها تدور كلها في دراسة الاستعمار، واثره بعد التحريري أو الاستقلال أيضا.(1)

وعلى هذا الأساس فإن مصطلحات مثل الخطاب الاستعماري، وما بعد الاستعماري مصطلحان يكمل أحدهما الآخر من حيث معالجتهم النظرية والمنهجية التي لم تتضح

1. ينظر مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن: 66، والاستشراق والاستغراب، محمود خليف خضير: 56.

باحثي العالم الثالث جاءت متأثرة أو متناصرة مع أفكار فرانز فانون الذي نشر عام 1961 كتابه المعنون (المعذبون في الأرض) والذي تضمن مقالته الشهيرة (حول الثقافة الوطنية التي أرست نظرية نقدية صارمة نحو الاستعمار الأوروبي وفي تعاطف شديد مع الدول المستعمرة التي لم يكتف الأوروبيون بتخريب حاضرها، وإنما اتجهوا إلى ماضيها أيضا ، وسعوا إلى هدمه أو تشويهه بالقدر نفسه من الشراسة ، مبررا ارتماء مثقفوا البلاد المستعمرة إلى ثقافتهم الوطنية لاستعادتها كردة فعل على هجمة المستعمر حتى لو تضمن ذلك ربطها بأصلها العرقي أو الأسطوري التي عملت على تأسيس هويتهم وثقافتهم القومية ، ولعل خير مثلا على مفهوم الثقافة الوطنية وأصلها العرقي و الأسطوري تجربة الحركة الزنجية التي ضرب بها (فانون) مثله الشهير اذ عملت هذه الحركة على تأسيس هوية وثقافة زنجية حسب تعبير (ليويولد سنغور الشاعر والرئيس السنغالي السابق واحد مؤسسي هذه الحركة) ، وكما هو الحال بهذه الحركة الزنجية فقد ظهرت حركات كثيرة في مناطق العالم المستعمر ذات نفس التوجهات والأفكار التي تدعو إلى النهوض بالثقافة والهوية القومية المحلية عاملة في الوقت ذاته على تعرية الاستعمار الغربي ودوره في

حلت و خلقت ظروفًا مختلفة تستدعي تحليلاً من نوع معين .
ولا نجانب الصواب لو قلنا إن جذور وأصول هذه التوجه في الخطاب الكولونيالي يعود في بداياته إلى ميشيل فوكو ، وانطونيو غرامشي ، بالإضافة إلى أعمال الإنجليزي روبرت يونغ خاصة في كتابه (ميثولوجيات بيضاء : كتابه التاريخ والغرب 1990 م) الذي حلل فيه الفكر الماركسي والفلسفة الهيكلية التي بررت دور الاستعمار في الشرق بأنه يمثل حالة إيجابية ، اذ يتبلور النقد الذي يوجهه يونغ للماركسية يقوم على أساس النهج التقويضي، أو التفكيكي وهو النهج يتماهى مع أطروحات ومناهج جاءت من حقول معرفية وثقافية أخرى بحثت في خطاب ما بعد الاستعمار ، فقد جاء هومي بهابها من جهة التحليل أو علم النفس ، بينما جاءت تشاندرا موهانتي من ناحية المنهج النسوي ، وجاء أعجاز أحمد من إحدى تفرعات الماركسية ، وركزت جاياتري تشاكرافورتى سبيفاك على التقويض ، وقد نلفت النظر هنا إلى أن الأسماء المشار إليها غير أوروبية ، بل إنها تحديداً أسيوية أو منتمية إلى ما يسمى بالعالم الثالث . وهذا ما يفسر عناية هؤلاء الباحثين بالموقف الغربي نحو بقية أنحاء العالم . ولعل الشمولية والاتساع في طرح مواضيع الخطاب الاستعماري وما بعده عند

هناك ثمة ميلا إلى تقسيم مراحل تطور أدب ما بعد الكولونيالية إلى ثلاث مراحل متميزة ومتداخلة تتساق مع مراحل يقظة الوعي الوطني، أو المحلي، والمشروع الذي يؤكد أن الاختلاف عن المركز الإمبريالي، ومن هنا فقد كانت المرحلة الأولى؛ هي مرحلة الكتابة أيام الاستعمار وبلغة القوة الاستعمارية حيث كان من المحتوم أن يكون رجال هذه المرحلة أفراد من النخبة المتعلمة المتماهية مع المستعمر، ونصوصه هذه المرحلة الإنتاجية تقوم على أساس الترويج، والتطبيع للإستعمار وثقافته، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الأدب المنتج بترخيص استعماري بأيدي محليين بلغة المستعمر الأمر الذي يشير إلى أنهم ينتمون إلى طبقة خاصة تتمتع باللغة والثقافة الغربية، ومواضيع هذه الفترة أو المرحلة تقوم على أساس التوعية، والتنبيه، والنقد ومحاولات الحفاظ على التراث والثقافة المحلية، وتمثل المرحلة الثالثة مرحلة تطور الأدب المستقلة التي وضعت حدا لهذه القوة القامعة وكيفية اللغة والكتابة لاستخدامات جديدة ومميزة، وهي كتابة تحمل ملامح أدب ما بعد الكولونيالية الذي يعبر عن

تأجيج المشاكل في العالم الثالث، وليس ببعيد ما فعله عبد الوهاب المسيري من ربطه الصهيونية بالاستعمار في موسوعته المشهورة (اليهود واليهودية والصهيونية) وهو توجه في العالم العربي لقي صدها عند حسن حنفي في كتابه (مدخل إلى علم الاستغراب) الذي قلب فيه المعادلة القديمة للاستشراق الذي فكك أو شرح الشرق إلى معادلة جديدة يكون فيه الغرب موضوع دراسة للشرق⁽²⁾، ولو وسعنا الرؤية فإننا نجد أن نظرية ما بعد الكولونيالية قد تجسدت بشكل فعال وواضح في كتابات الناقد الفلسطيني الأمريكي ادورد سعيد في كتاب (الاستشراق) و(الإمبريالية والثقافة) الذي أعطى بهم قوة دفع لتطور ما بعد الكولونيالية بعدّها مجالا مهما للنظرية النقدية في حد ذاتها، اذ بحثت دراساته في الطريقة التي تم بها تركيب الشرق أو الشرق الأوسط في الثقافة الغربية باعتباره (آخر) غامضا اسقط عليه الغرب خيالاته الجنسية وما عداها، مؤكدا في أكثر من موضع في كتاباته على أن بداية الثامن عشر فصاعدا نجد فيه أن الأدب والفن الغربي متواطئا في برنامج الاستعباد الاستعماري.⁽³⁾

وعلى الرغم من تداخل العلوم والمناهج التي قاربت الخطاب الاستعماري وما بعده فإنه

2. ينظر دليل الناقد الادبي : 91 . 94 ، التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو ، السيد ولد اياه : 77 .

3. ينظر اقدم لك ، النظرية النقدية : 146 . 147 ، الثقافة والإمبريالية ، ادورد سعيد : 44 .

ثم أسير إلى صيد آخر . لم يكن في نفسي قطرة من المرح " (5)0

ولم يقتصر سحر الشرق على الحكايات أو القصص التي كانت تأثر في النساء . إنما نجده حاول أن يجلب هذا السحر عن طريق إنتاج جغرافية المكان الشرقي في الغرب " جلبت في الغرفة رائحة الصندل المحروق والند ، وفي الحمام عطور شرقية نفاذة ، وعقاقير كيماوية ، ودهون ، ومساحيق ، وحبوب ، غرفة نومي كانت مثل غرفة عمليات في مستشفى . ثمة بركة ساكنة في أعماق كل امرأة . كنت اعرف كيف احركها " (6) ، فالتصور العام بالنسبة للمرأة عن الشرق كان يتخذ طريق الفضول وحب الاستطلاع ، فجميع النساء التي مارس معهم مصطفى سعيد الجنس والفعل الايروسي كان يشدهم اليه سحر الشرق وجاذبية عجائبه ، فالعطش إلى روحانيات الشرق كان يمثل نفيض المادية التي وصلت إلى أعلى قممها في الغرب ، فأحدى العشيقات الغربيات لم تحب مصطفى سعيد . إنما أحبت طيفه الشرقي ، ولعل عتبه التعرف التي يفتتحها مصطفى سعيد حديثه مع النساء الغربية يجذبهم روحانيات الشرق وعجائبيته فقد اكد مصطفى سعيد بأن عشيقته أو فريسته " سألتني ونحن نشرب الشاي عن بلدي .

هوية وثقافة محلية ذات انتماء عرقي أو قومي أو ديني. (4)

ان مشروعية قراءة ما بعد الكولونيولية يمكن أن نلتمسها في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب الصالح والعلاقة المتواترة وعدم التوازن بين الشرق والغرب .

المبحث الأول

المتخيل الاستشراقي من منظور غربي

لاشك أن تصور المتخيل الاستشراق من قبل العقل الغربي في تكوين صورة عجائبية وغرائبية وسحرية لم تفارق وعي الغرب للحظة واحدة ، فقد جذب شخصية مصطفى سعيد النساء الغربية ، لأنه كان يمثل تجسيدا ورؤية شرقية حاضرة في الغرب ، فقد مثل مصطفى سعيد نموذج الشخصية الجنسية الشرقية التي تفتتن النساء بها ، لأنه كان يخاطب خيالهم ويؤثر فيه في قوله : " كانت لندن خارجة من الحرب ومن وطأة العهد الفكتوري . عرفت حانات تشلسي ، وأندية هامبستد ، ومنتديات بلومزبري ، اقرأ الشعر ، واتحدث في الدين والفلسفة ، وانقد الرسم ، وأقول كلاما عن روحانيات الشرق افعل كل شيء حتى ادخل المرأة في فراشي

4. ينظر مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن : 68- 69 ، ودراسات ما بعد الكولونيالية ، المفاهيم الرئيسية ، بيل اشكر وقت ، جاريت جريفث ، هيلين تيفين ، ترجمة احمد الروبي ، أيمن حلى ، عاطف عثمان ، السلطة والهامش ، محمود خليف خضير : 35 ، النظرية النقدية الحديثة لعبة الترد ، محمود خليف خضير : 49 .

5. رواية موسم الهجرة الى الشمال ، الطيب صالح : 31 .

6. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 33 .

اشتغلت اكثر نصوص ما بعد الاستعمار على أساس الاختلاف الثقافي والاجتماعي بين الشرق والغرب، فعناصر الفحولة الجنسية التي اختبرها اكثر الشباب الشرقي في الغرب حولت الغرب في نظرهم إلى جغرافية أو قارة أنثوية تقدم الجنس وارتوائه بالمجان، فقد مارس الشرقي مصطفى سعيد فحولته بكل أشكالها مع عشيقاته الغربية، والتي كان يشعر بانها كأنها تمثل مستلزمات الرجولة والفحولة وكأننا أمام صورة افلاطونية قدمها في احد حواراته، اذ صورة البطولة تكون في المعركة وممارسة الجنس وهو ما أكده مصطفى سعيد في اكثر من موضع فممارسة الجنس أو الفعل الايروسى مع عشيقاته " حولي فتاتان، أنفحش معهما، وتضحكان .وجاءت تسعى نحونا بخطوات واسعة ، تضع ثقل جسمها على قدمها اليمنى، فيميل كفلها إلى اليسار، وكانت تنظر الي وهي قادمة. وقفت قبالي ونظرت الي بصلف وبرود. وشيء اخر، وفتحت فمي لا تكلم لكنها ذهبت. وقلت لصاحبتى ((من هذه الأنثى ؟)) " (8)، فكل نساء الغرب مثلت أنثى ، حتى إنه احس بأنه اثبت وجوده ومغامراته في الغرب على السرير والفحش والممارسة الايروسية، فقد جسد له نمط حياة جديد بالنسبة لم يألّفه في الشرق، فكل شيء في

رويت لها حكايات ملفقة عن صحاري ذهبية الرمال، وأدغال تتصايح فيها حيوانات لا جود لها . قلت لها ان شوارع عاصمة بلادي تعج بالأفيال والأسود، وتزحف عليها التماسيح عند القيلولة، وكانت تستمع الي بين مصدقة ومكذبة. تضحك، تغمض عينها وتحمر وجنتاها، واحيانا تصغي الي في صمت ، او في عينها عطف مسيحي . وجاءت لحظة احسست فيها إنني انقلبت في نظرها مخلوقا بدائيا عاريا، يمسك بيده رمحا، وبالأخرى نشابا، يصيد الفيلة والأسود في الأدغال، هذا حسن، لقد تحول حب الاستطلاع إلى مرح ، وتحول المرح إلى عطف " (7)، نتلمس في هذا النص علاقة متجذر في العقل الغربي ولاسيما عند النساء الغربية يتبلور في حبهم للرومانسية والتصاقها ببراءة الطبيعة ولاسيما بعد أن خرج الغرب من حرب عالمية ثانية أثبتت التقنية والمادية فشلها والتي دمرت البشرية. فأحست الشخصية الغربية بحالة من الضياع واليأس فبحثت عن الرومانسية والتي وجدتها في براءة الشرق وطبيعته الخلابة التي تجلب الفرح والسعادة .

المبحث الثاني

فحولة شرقية وأنوثة غربية

7 رواية موسم الهجرة الى الشمال : 41 . 42 . 43 .

8 . رواية موسم الهجرة الى الشمال : 33 .

بالك، لك عامان انت مكتف بزوجة واحدة ؟ هل ضعفت همتك ؟)) . وتبادل ود الرئيس وجدي نظرات لم افهمها إلا فيما بعد، وقال : ((الوجه وجه شيخ والقلب قلب شاب . هل تعرفين أرملة أو ثيبا تصلح لي ؟)) .⁽¹⁰⁾، حتى إن الرؤية الاجتماعية للمرأة في الشرق عملت على تحريف وتشويه النص الديني لمصلحة التسلط الفحولي على المرأة أثناء ترديد ود الرئيس لنص قرائني ينسجم معه " وقال في كتابه العزيز: ((النسوان والبنون زينة الحياة الدنيا)) ، ولكنه قال ((المال والبنون)) . فقال : ((مهما يكن ، لا توجد لذة اعظم من لذة النكاح)) .⁽¹¹⁾ ، فلذة النكاح بالنسبة للشرقي سمحت له بالتزوج اكثر من امرأة " وواضح أن ود الرئيس يدرك ذلك ، وقد سمعت أنه كان في شبابه آية في الحسن ، وان قلوب الفتيات كانت تخفق بحبه قبلي وبحري، أعلى النهر وأسفله . كان كثير الزواج والطلاق لا يعينه في المرأة أنها امرأة ، يأخذهن حيثما انفق، ويجب اذا سئل : ((الفحل غير عواف)) . واذكر من زوجانه دنقلاوية من الخندق ، وهندندية من الغضارف ، واثيوبية ، ...⁽¹²⁾ ، وبمعية تعدد النساء نلاحظ أن المرأة الشرقية تعترف بأنها تعيش افضل من النساء الغربية مستسلمة

الغرب بالنسبة له يدور في فلك الجنس والممارسة الجنسية فتحول فراشه إلى مسكن جديد تختبر فيه النساء الغربية فحولة ووجود الرجل الشرقي فكانت النساء الغربية بالنسبة لهم محاولة الهروب من واقعها إلى فراش مصطفى سعيد " حولتها في فراشي إلى عاهرة . غرفة تومي مقبرة تطل على حديقة ، ستائرهما وردية منتقاة بعناية ، وسجاد سندسي دافئ والسريير رحب مخداته من ريش النعام . وأضواء كهربائية صغيرة ، حمراء ، وزرقاء ، وبنفسجية ، موضوعة في زوايا معينة . وعلى الجدران مرايا كبيرة ، حتى اذا ضاجعت امرأة ، بدأ كأنني أضاجع حريما كاملا في ان واحد ،⁽⁹⁾ ، فالتشويه واللاوعي الذي يشتغل في هذا النص يؤكد على حضور الشرق في الغرب وانتصار فحولة الشرق على الغرب .

المبحث الثالث

عفة المرأة الشرقية وحرية المرأة الغربية

شكل حضور المرأة في الثقافة الشرقية والغربية نوعا من علاقة الحضور والغياب، فحضور المرأة الغربية في المجتمع الغربي قابله تغيب وغياب وتبعية المرأة للرجل في المجتمع الشرقي، فالرجل الشرقي لا يكتفي بامرأة واحدة لأنه له الحق في تملك اكثر من امرأة " قالت بنت مجذوب لود الرئيس : ((ما

10. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 81 .

11. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 82 .

12. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 82 .

9. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 34 .

أسبوعين لا تكلمه ولا يكلمها . كانت ... كان في حالة لا توصف كالمجنون . اشتكى لطوب الأرض يقول كيف تكون في بيته امرأة تزوجها بسنة الله ورسوله ولا يكون بينهما ما يكون بين الزوج وزوجته . كنا نقول له : اصبر ثم ..."(15)، انتهت هذه العلاقة المتواترة إلى قتلها لزوجها ، " استغفر الله العظيم وأتوب إليه . وجدناهما في غرفة ود الرئيس القصيرة المظلة على الشارع . كان المصباح موقدا وود الرئيس عاريا كما ولدته امه . وبنت محمود ثوبها ممزق وسراويلها . هي الأخرى عارية . كان البرش الأحمر يعوم في الدم ورفعت المصباح . وجدت بنت محمود معضوذة ومخدشة في كل شبر من جسمها . بطنها . أوراها . رقبته عض حلمة نهدها حتى قطعها . الدم يسيل من شفتها السفلى . لا حول ولا قوة إلا بالله وود الرئيس مطعون اكثر من عشرة طعنات طعنته في بطنه وفي صدره وفي محسنه)) ولم تستطيع بنت مجذوب ان تستمر بلعت ريقها بصعوبة وارتعش حلقومها ثم قالت : ((اللهم لا اعتراض على حكمك وجدناها على ظهرها والسكين مغروزة في قلبها " . (16)

وبذلك فإن ثقافة التعامل مع المرأة في المجتمع الشرقي تخضع لسلطة الثقافة

لثقافة الفحولة في المجتمع الغربي " وقالت بنت مجذوب : ((حريم النصارى لا يعرفن لهذا الشيء كما تعرف له بنات البلد نساء غلف ، الحكاية عندهن كشرب الماء ، بنت البلد تعمل الدلعة والدخان والريحة وتلبس الفرقة القرمصيص وحين ترقد على البرش الأحمر بعد صلاة العشاء وتفتح فخذيها ، يشعر الرجل كأنه أبو زيد الهلالي . الرجل الماعنده همة يصبح له همة)) ."(13)، ومع هذه النظرة السلبية للمرأة الشرقية فقد كانت المرأة الشرقية تمثل بالنسبة للرجل الشرقية سلعة وشيء يمتلكه الرجل ليس لها أي ارادة في المجتمع الشرقي " قلت له : ((ولكن اذا كانت لا تريد الزواج)) وقاطعني قائلاً : ((انت تعرف نظام الحياة هنا . المرأة للرجل والرجل رجل حتى لو بلغ ارذل العمر)) "(14)، فزواج المرأة ليس بيدها حتى لو رفضت ، ولعل حدث زواج حسنة زوجة مصطفى سعيد من رجل اكبر منها ومانعتها ورفضها ثم اجبارها وقتلها لزوجها وطلبها الزواج من الراوي مثل فضيحة وانتقاص من المرأة ولحظة نكوص لقيم اجتماعية تمردت عليها المرأة ، فبعد زواج حسنة بنت محمود نتلمس العلاقة المتواترة بينها وبين رجلها " بعد الزواج قلت لود الرئيس يأخذها بالسياسة . أقامت عنده

15. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 124 .

16. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 128 .

13. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 84 .

14. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 102 .

الي انه حصل عليه لأسباب من هذا النوع . كأنهم أرادوا أن يقولوا : انظروا كم نحن متسامحون ومتحررون ، أهذا الرجل الأفريقي كأنه واحد منا ! انه تزوج ابنتنا ويعمل معنا على قدم المساواة ،" (18)، ولكن على ما يبدو أن هذه الصورة التي سوقها الغرب لنفسه لم تمنع من أن يكتشف الشرقي لعبة الاستعمار في سرقة ثروة الشعوب " اقتصادكم الرأسمالي ماذا أعطيتمونا غير حفنة من الشركات الاستعمارية نذفت دماءنا وما تزال . وقال له رتشارد : (كل هذا يدل على أنكم لا تستطيعون الحياة بدوننا . كنتم تشكون من الاستعمار ، ولما خرجنا خلقتم أسطورة الاستعمار المستتر . يبدو ان وجودنا ، بشكل واضح او مستتر ، ضروري لكم كالماء والهواء) " . (19)

وبذلك اصبح وجود الغربي حقيقية وجودية لا يمكن أن يستمر وجود الشرق إلا في الاتكاء على هذه المركزية .

ومما تقدم في هذا الفصل فان خطاب ما بعد الاستعمار اشتغل على أسس الاختلاف والتضاد ما بين الثقافة الوطنية والثقافة المركزية والعلاقة المتواترة والتضاد والشعور بالنقص الذي ظل يسيطر على تفكير ووعي الشرقي تجاهها الغرب ، فكل شيء يدور في

الفحولية التي عملت على تغييب واقصاء واسكات المرأة .

المبحث الرابع

مركزية غربية وهامش شرقي

تشكل العلاقة بين الخطاب المركزي والهامشي علاقة اختلاف وتضاد بين الشرق والغرب ، فكل شيء يدور في فلك الغرب وما يقدمه أو يراه للشرق، حتى إن الشخصية الغربية تحاول أن تزرع وتؤكد هذا الإحساس في داخل الشرقي ، فقد كانت رؤية الشرق للشخصية الغربية بأنها مغرورة ومتكبرة " كان مفتش المركز الإنكليزي الها يتصرف في رقعة اكبر من الجزر البريطانية كلها، يسكن في قصر طويل عريض مملوء بالخدم ومحاط بالجنود وكانوا يتصرفون كالإلهة يسخروننا نحن الموظفين الصغار أولاد البلد لجلب العوائد، ويتذمر الناس منا ويشكون إلى المفتش الإنكليزي وكان المفتش الإنكليزي طبعاً هو الذي يغفر ويرحم . هكذا غرسوا في قلوب الناس بغضنا ، نحن أبناء البلد ، وحبهم هم المستعمرون الدخلاء " (17) ، ولم تكن هذه النظرة التي حاول الغرب أن يؤكد فقط في الشرق، حتى في الغرب كانوا يبحثون عن طريقة أو واجهة يؤكدون بأنهم متحضرون، و متسامحون، وذلك عندما قبلوا مصطفى سعيد بينهم " لا ادري تماماً ماذا كان - يخيل

18. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 62 .
19. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 64 .

17. رواية موسم الهجرة الى الشمال : 57 .

presented by Karma Sami, National Center for Translation, 1st edition, 2010, Cairo.

[6] The Literary Critic's Guide, Illuminating More Than Fifty Contemporary Critical Currents and Terms, Saad Al-Bazai, Megan Al-Ruwaili, Arab Cultural Center, Casablanca, Dr. T .

[7] Authority and Marginality, The Strategy of Cultural Criticism in Approaching the Literary Imagination, Mahmoud Khalif Khudair Khudair, Dar Al-Hamid, 1st edition, 2015, Jordan.

[8] Introduction to the Theory of Comparative Cultural Criticism, Hafnawi Baali, Difference Publications, 2007, Algeria, 1st edition.

[9] Modern Monetary Theory, the game of dice, Mahmoud Khalif Khudair, Modern World of Books, Jordan, 2019.

[10]The novel Season of Migration to the North, Tayeb Salih, R. Al-Awda - Lebanon, 1966.

فلك الغرب ، هم المركز ونحن الشرق هامش وكل شيء جيد أو سيء يقارن أو يتضاد مع ما يريدوه الغربي أو الغرب ، وأن الشرق بالرؤية الغربي عبارة عن جغرافية متخيلة لا أكثر ولا أقل .

ولا يمكن أن نتجاوز خطاب ما بعد الاستعمار وعلاقة مفكره بالاستعمار أو سلطته حتى ننقل إلى علاقة قوة أو سلطة جديدة تبتعد عن سلطة وقوة الاستعمار ألا وهي علاقة المثقف بالسلطة أو حسب مفهوم النقد الثقافي الانتلجيسيا .

Sources and references

[1] Orientalism and Occidentalism, Mahmoud Khalif Khudair, Dar Ghaida, 1st edition, 2013, Jordan.

[2] I present to you Critical Theory, Stuart Sim, Borin van Loon, translated by Gamal Al-Jazizi, reviewed by Imam Abdel Fattah Imam, Supreme Council of Culture, 1st edition, 2005, Cairo.

[3] History and Truth in Michel Foucault, Mr. Ould Abah, Arab House of Sciences, Beirut, Lebanon, 2nd edition, 2004.

[4] Culture and Imperialism, Edward Said, Kamal Abu Deeb, Dar Al-Adab, 1998, Beirut.

[5] Postcolonial Studies: Main Concepts, Pia Ashkar Waqt, Gellerite Brigitte, Hélène Tiffin, translated by Ahmed Al-Roubi, Emkin Helmy, Atef Othman,